

УДК 616.314-056

DOI 10.5281/zenodo.17960466

Научная статья

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КУРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА pH ПОЛОСТИ РТА

ANALYSIS OF THE EFFECT OF SMOKING ELECTRONIC CIGARETTES ON pH ORAL CAVITIES

БЕЛОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ПАВЛОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

ПИЛЕВИЧ ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА,

Ассистент кафедры биохимии,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

BELOVA EKATERINA ILYINICHNA,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ural State

Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

PAVLOVA VARVARA IVANOVNA,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ural State

Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

PILEVICH DARYA SERGEEVNA,

Assistant Professor of the Department of Biochemistry,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ural State

Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

Научный руководитель: Даниловцева Анастасия Витальевна,

Ассистент кафедры биохимии,

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

Scientific supervisor: Danilovtseva Anastasia Vitalievna,

Assistant Professor of the Department of Biochemistry,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Ural State

Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

В работе проведен анализ влияния жидкости для вейпинга на кислотно-щелочной баланс (pH) полости рта при использовании электронных сигарет. В ходе исследования было показано, что использование электронных сигарет ассоциировано с сдвигом pH в кислую сторону, что создает условия для деминерализации эмали, роста кариесогенной микрофлоры и развития заболеваний пародонта. По результатам анализа обоснованно, что компоненты жидкостей для вейпинга являются патогенетическими факторами, нарушающими pH-гомеостаз полости рта у вейперов, преимущественно за счет индукции ксеростомии и ослабления защитных свойств слюны. Полученные данные

позволяют рассматривать хроническое закисление среды как ключевое звено в патогенезе стоматологических патологий, ассоциированных с вейпингом.

This study analyzed the effect of vaping liquid on the acid-base balance (pH) of the oral cavity during e-cigarette use. The study demonstrated that e-cigarette use is associated with an acidic pH shift, which creates conditions conducive to enamel demineralization, the growth of cariogenic microflora, and the development of periodontal disease. The analysis substantiates that vaping liquid components are pathogenic factors that disrupt oral pH homeostasis in vapers, primarily by inducing xerostomia and weakening the protective properties of saliva. These findings suggest that chronic acidification of the oral environment is a key factor in the pathogenesis of vaping-associated dental pathologies.

Ключевые слова: электронные сигареты, вейпинг, глицерин, pH полости рта, кислотно-щелочной баланс, ксеростомия, буферная емкость слюны.

Key words: electronic cigarettes, vaping, glycerin, oral pH, acid-base balance, xerostomia, saliva buffer capacity.

Введение.

Кислотно-основное равновесие слюны и полости рта (pH-гомеостаз) представляет собой фундаментальный аспект здоровья ротовой полости. Его стабильность критически важна, поскольку отклонения от нормативных референсных значений прямо коррелируют с риском развития патологий. В частности, снижение pH, ведущее к закислению среды, является пусковым механизмом кариесогенеза. Следовательно, контроль и коррекция pH-параметров являются обязательными условиями для поддержания физиологического гомеостаза. Показатель pH в норме имеет значение от 6,0 до 7,6 (нейтральная среда). Это тот самый здоровый уровень кислотности, при котором слюна эффективно выполняет свои защитные функции, восполняя потерю минералов и предупреждая развитие кариеса [9, с. 115–116].

В современном мире курение электронных сигарет признается значимым фактором, нарушающим гомеостаз полости рта, в частности, кислотно-щелочной баланс, где ключевым компонентом, обуславливающим это влияние через комплекс опосредованных механизмов, является глицерин.

Влияние глицерина на pH полости рта при курении электронных сигарет является комплексным и в основном опосредованным, поскольку глицерин выступает ключевым компонентом жидкостей для вейпинга наряду с пропиленгликолем [10, с. 105–109]. В процессе нагревания в атомайзере глицерин и пропиленгликоль могут подвергаться термическому разложению с образованием карбонильных соединений, таких как формальдегид, ацетальдегид и акролеин, которые обладают раздражающим действием на слизистую оболочку и могут нарушать функцию слюнных желез [10, с. 105–109].

Основной механизм воздействия данного соединения связан с его гигроскопическими свойствами, приводящими к развитию ксеростомии (сухости во рту) и, как следствие, к снижению буферной емкости слюны, что дестабилизирует pH ротовой жидкости, а так же делает полость рта уязвимой к любым внешним воздействиям и создает условия для значительных колебаний кислотно-щелочного баланса [4, с. 176–179]. Что касается непосредственных изменений pH, то данные исследований противоречивы, что может быть связано с разным временем измерения. С одной стороны, использование электронных сигарет однозначно связывается со сдвигом pH ротовой жидкости в кислую сторону [6, с. 52–58], причем у 77,33 % пользователей после курения фиксируется снижение pH [6, с. 52–58]. Прямое закисление среды в большей степени обусловлено другими компонентами жидкостей: органическими кислотами, используемыми для подкисления никотина, и углеводными компонентами ароматизаторов, метаболизирующимися в органические кислоты под действием микрофлоры.

Это подтверждается данными о том, что у вейперов наблюдается хроническое смещение кислотно-щелочного баланса в кислую сторону по сравнению с некурящими, со средним показателем pH смешанной слюны 6,68 против 6,92 у некурящих [2, с. 19–22; 3, с. 7–11]. Другие исследования также показывают, что средний уровень pH у курильщиков электронных сигарет является статистически значимым и более кислым по сравнению с никогда не курившими участниками [11, с. 1–8], с тенденцией снижения до 5,4–6,2 [5, с. 77–88]. Последствия такого закисления включают деминерализацию эмали при pH ниже 5,6, создание благоприятной среды для развития кариеса и болезней пародонта [6, с. 52–58], а также усиление образования биопленки кариесогенным микроорганизмом *Streptococcus mutans* и снижение уровня антибактериального лизоцима в слюне [7, с. 423–426]. С другой стороны, сразу после использования электронной сигареты наблюдается кратковременный противоположный эффект — резкое защелачивание, когда показатель pH может повышаться до 7,49 [1, с. 15–16] и даже до 7,8 [2, с. 19–22]. Это защелачивание связывают с образованием зубного камня вследствие химической реакции образующихся ионов фосфата с кальцием [8, с. 105–109].

Важно отметить, что закисляющий эффект может быть связан не столько с глицерином, сколько с другими компонентами жидкостей. Например, производители используют технологию подкисления жидкого никотина с помощью органических кислот (молочной, бензойной, яблочной и др.), которые целенаправленно снижают pH самой жидкости и при испарении смещают pH ротовой жидкости в кислую сторону [10, с. 105–109].

Кроме того, ароматизаторы часто содержат сахарозу, сукралозу и сахарные спирты, которые метаболизируются микрофлорой полости рта с образованием органических кислот, что также закономерно приводит к закислению среды [4, с. 176–179]. Таким образом, глицерин вносит значительный вклад в изменение pH полости рта, прежде всего через опосредованный механизм, вызывая ксеростомию и ослабляя буферную емкость слюны, что делает среду рта нестабильной [4, с. 176–179]. Прямое закисление связано в большей степени с другими компонентами: подкисляющими агентами в жидкостях и продуктами метаболизма кариесогенных бактерий, чей рост стимулируется в измененной среде [4, с. 176–179; 10, с. 105–109].

Цель: провести анализ влияния курения электронных сигарет на pH полости рта.

Материалы и методы.

Для проведения исследования, были привлечены 30 человек в качестве добровольцев в возрасте 19 лет. Добровольцы были разделены на 2 группы: 15 человек представляют основную группу (являются активно курящими электронные сигареты), оставшиеся 15 лиц относятся к контрольной группе (являются некурящими).

Проводился сбор анамнеза, внешний осмотр полости рта и забор образцов ротовой жидкости (слюны) в состоянии покоя. Измерение pH слюны производилось потенциометрическим методом с использованием pH-метра-иономера со стеклянным электродом непосредственно после забора пробы.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программного обеспечения STATISTICA 12. Проверка нормальности распределения данных в трёх выборках (контрольная группа, основная группа до и после курения) проводилась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Статистическая значимость различий между группами курящих и некурящих определялась с использованием t-критерия Стьюдента для независимых выборок. Значимость отличий в уровнях pH слюны до курения и после проверялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты.

При визуальном осмотре полости рта были выявлены статистически значимые различия между группами.

В контрольной группе (некурящие): зубы имели эмаль естественного цвета, оттенки варьировались в пределах физиологической нормы, зубные отложения были минимальны и соответствовали хорошему уровню гигиены; дёсны были бледно-розовыми, плотно прилегающими к шейкам зубов, без признаков воспаления и кровоточивости; слизистая оболочка полости рта была влажной, окраска равномерная, бледно-розовая.

В основной группе (курящие электронные сигареты): у 11 из 15 обследованных (73 %) обнаружилась лёгкая пигментация эмали в виде желтовато-коричневого налёта, преимущественно на язычной и контактных поверхностях зубов, налет был более вязким и липким; у 9 человек (60 %) отмечены начальные признаки воспаления дёсен: лёгкая гиперемия и слабая кровоточивость при зондировании; у 5 человек (33 %) отмечена сухость слизистой оболочки (ксеростомия).

Для объективной оценки влияния аэрозоля электронных сигарет на биохимические параметры полости рта было проведено измерение рН слюны у всех участников исследования. У группы курящих забор проб производился дважды: до употребления электронной сигареты (фоновый уровень) и через 1–2 минуты после интенсивного (5–7 затяжек) курения. Для удобства полученные результаты представлены в виде таблицы.

Таблица 1. Показатели рН слюны у контрольной и основной группы

№	рН слюны у контрольной группы	рН слюны у основной группы	
		до курения	после курения
1	6,85	6,45	5,89
2	6,80	6,30	5,75
3	6,89	6,68	6,12
4	6,92	6,55	5,95
5	6,81	6,42	5,82
6	6,87	6,50	5,90
7	6,90	6,35	5,78
8	6,84	6,60	6,05
9	6,88	6,48	5,88
10	6,91	6,65	6,10
11	6,82	6,38	5,80
12	6,86	6,52	5,98
13	6,83	6,58	6,02
14	6,90	6,40	5,85
15	6,87	6,45	5,92
Среднее значение	6,86 ±0,11	6,49 ±0,11	5,92 ±0,11

Обсуждение.

Как следует из представленных данных, средний уровень рН в группе некурящих составил $6,86 \pm 0,11$, что соответствует физиологическим референсным значениям и свидетельствует о достаточном буферном резерве слюны. Значения находились в узком диапазоне от 6,80 до 6,92.

В группе курящих электронные сигареты фоновый уровень рН до курения был ниже, чем в контрольной группе, и составлял в среднем $6,49 \pm 0,11$ (диапазон от 6,30 до 6,68). Т-тест Сьюдента для независимых выборок выявил статистически значимые различия между группами курящих и некурящих: $t = 12,49$, $df = 28$, $p < 0,01$. Это указывает на то, что даже в

состоянии покоя у потребителей электронных сигарет наблюдается сдвиг кислотно-щелочного баланса полости рта в кислую сторону.

Наиболее выраженные изменения были зафиксированы после акта курения. Через 1–2 минуты после употребления электронной сигареты среднее значение рН слюны в основной группе снизилось до $5,92 \pm 0,11$ (диапазон от 5,75 до 6,12), разница между средними значениями рН до и после курения составила 0,57 единицы рН. Применение парного Т-теста продемонстрировало значимые различия в уровнях рН до и после курения: $t = 92,20$, $df = 14$, $p < 0,01$.

Выводы.

Проведенное исследование демонстрирует значительное негативное влияние употребления электронных сигарет на биохимический гомеостаз полости рта. Практические результаты подтвердили, что у потребителей электронных сигарет наблюдается стойкое смещение рН слюны в кислую сторону как в состоянии покоя (среднее значение $6,49 \pm 0,11$), так и, особенно выражено, непосредственно после акта курения (среднее значение $5,92 \pm 0,11$).

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что аэрозоль электронных сигарет является фактором риска, создающим условия для деминерализации эмали и развития воспалительных заболеваний пародонта вследствие хронического закисления среды и снижения буферной емкости слюны. Его гигроскопические свойства приводят к хронической ксеростомии (сухости), что снижает буферную емкость слюны и делает среду уязвимой для закисления. Прямое и регулярное воздействие кислого аэрозоля создает условия для деминерализации эмали, что клинически коррелирует с повышенным налётообразованием и признаками гингивита, выявленными при осмотре.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алёхина А. В., Честных Е. В., Карташева Ю. Н. Анализ влияния электронных сигарет на гемодинамические параметры сердечнососудистой системы и параметры слизистой оболочки полости рта // Материалы международной научно-практической конференции. 2018. С.15–16.
2. Гарифуллина А. А., Халикова А. Ю., Фархшатова Р. Р., Герасимова Л. П. Анализ воздействия электронных сигарет на pH ротовой жидкости и стоматологическое здоровье молодежи // Медицинский вестник Башкортостана. 2023. Т. 18, №5. С 19–22.
3. Екимов Е. В., Скрипкина Г. И., Уразова М. М. Вейп и курение электронных сигарет. Влияние на состояние полости рта у подростков (обзор литературы) // Главный врач Юга России. 2024. №6 (98). С. 7–11.
4. Кишкань А.А. Влияние электронных сигарет и систем нагревания табака на органы и ткани полости рта // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия «Естественные и технические науки». 2020. №11. С. 176–179. DOI 10.37882/2223–2966.2020.11.19.
5. Ковальская А. А., Комарова Е. Ф., Олейников Е. П. Влияние курения на состав ротовой жидкости. Обзор литературы // Сборник избранных статей Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции. Ростов-на-Дону. 2024. С. 77–88.
6. Леонтьева Е. А., Емелина Г. В., Суворова М. Н., Теплова А. В., Караян А. В. Анализ рН смешанной слюны у лиц, использующих электронные курительные устройства // Актуальные проблемы медицины. 2025. Т. 48, №1. С. 52–58. DOI 10.52575/2687-0940-2025-48-1-52-58.
7. Романенко И. Г., Горобец И. В., Горобец С. М., Бобкова С. А., Джерелей А. А., Горобец О. В. Влияние электронных сигарет на микробиом полости рта антибактериальные свойства слюны // Медицинский вестник Северного Кавказа. 2023. Т. 18, №4. С. 423–426. DOI 10.14300/mnnc.2023.18101.
8. Спиридонова С. А., Солдатова А. Н., Ашкинази В. И. Оценка и сравнительный анализ состояния буккального эпителия и стоматологического здоровья у лиц, увлекающихся курением табачных и электронных сигарет // МЦНП Новая наука. 2022. С. 325–331. DOI 10.46916/21022022-11-978-5-00174-481-8.

9. Шигина А. А., Лиханова Е. А., Ненахов Д. Е., Ненахова Е. В. Влияние рН слюны на развитие стоматологических заболеваний // Эпомен: медицинские науки. 2024. № 16. С. 115–116.
10. Яблонский П. К., Суховская О. А., Смирнова М. А. Токсические компоненты аэрозоля вейпов // Медицинский альянс. 2023. Т. 11, №1. С.105–109. DOI 10.36422/23076348-2023-11-1-105-110.
11. Nurul Wahida Mohd Hasan, Badiyah Baharin, Nurulhuda Mohd, Mariati Abdul Rahman and Nooraryana Hassan Comparative effects of e-cigarette smoking on periodontal status, salivary pH, and cotinine levels // BMC Oral Health. 2024. P. 1–8. DOI 10.1186/s12903-024-04650-7.

Поступила в редакцию: 11.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Белова Е. И., Павлова В. И.,
Пилевич Д. С., 2026.